

5-SHO‘BA

TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

ОБОСНОВАНИЕ НАНОПСИХОЛОГИИ КАК НОВОЙ НАУКИ

Р.Р. Гарифуллин,

Казанский (Приволжский) федеральный университет,
420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18.

Аннотация. Благодаря выдвигаемым направлениям нанопсихологии как новой науки, может появиться возможность управления наноструктурными процессами мозга в режиме «здесь и сейчас» и наблюдение за тем, как это управление влияет на психические процессы. Это уменьшит неоднозначность в интерпретации молекулярных причин протекания психических процессов. Правильно рассматривать нанопсихологию как науку, изучающую корреляции между наноструктурными преобразованиями мозга и психическими процессами в условиях «здесь и сейчас».

Ключевые слова: нанопсихология; нанотехнологии; области нанопсихологии; корреляция; наноструктуры, наноструктурные процессы, психические процессы; мозг.

Введение

Необходимо признать факт влияния развития нанотехнологий на исследования мозга и на развитие психологии как науки [1]. Уже не вызывает сомнений, что благодаря нанотехнологиям наука о мозге и психике будет развиваться в качественно новых условиях, и поэтому, придётся по-новому пересматривать когнитивную науку и психологию [2]. Именно поэтому в 2006 году [1] была обоснована нанопсихология — как наука, изучающая корреляции между наноструктурными преобразованиями мозга и психическими процессами, порождаемыми этими наноструктурными преобразованиями в условиях «здесь и сейчас». Кроме того, нанопсихология рассматривалась как наука, изучающая тонкие психофизиологические преобразования и переключения головного мозга,

существенно влияющие на психические процессы в условиях «здесь и сейчас».

То, что молекулярные и наноструктурные процессы в мозговых структурах влияют на психические процессы, не являются научной новизной [12, 18]. Научная новизна появляется тогда, когда открывается возможность управления этими наноструктурными процессами мозга в режиме «здесь и сейчас» и тут же идет наблюдение за тем, как это управление влияет на психические процессы. При реализации такой возможности исчезает неоднозначность в интерпретации причин протекания определённых психических процессов, что очень важно для исследования наномолекулярных оснований психических процессов. Это положение аналогично методу меченых атомов, который позволил физикам ликвидировать неоднозначность интерпретаций полученных экспериментальных данных. Поэтому, было показано [1,2,4,5], что нанопсихология может стать одним из новейших современных психологических методов в науке о мозге и психологии, который уменьшит пропасть между психическими и психофизиологическими процессами. В прошлых своих исследованиях, мы попытались обозначить контуры нанопсихологии и ввести некоторые понятия и категории.

Методы

В статье применён обзорно-аналитический метод.

Данная статья посвящена анализу работ и публикаций, которые последовали после обоснования нами нанопсихологии как науки, которое было дано в 2006 году. [1].

Результаты

Ранее [1, 2] было выделено в нанопсихологии три основные области:

1. Область, изучающая психические процессы, обусловленные природными наноструктурами мозга, нервной и нейрогуморальной системами. Эта область, в свою очередь подразделяется на изучение:

а) Психических процессов, обусловленных естественными процессами в наноструктурах (неуправляемые наноструктуры);

б) Психических процессов, обусловленных искусственными процессами в наноструктурах (управляемые оператором наноструктуры в условиях «здесь и сейчас» или запаздывания);

2. Область, изучающая психические процессы, обусловленные искусственно-созданными и управляемыми (в условиях «здесь и сейчас» или запаздывания) или неуправляемыми наноструктурами, которые внедрены в мозг, в нервную и нейрогуморальную системы.

3. Область, изучающая психические процессы, обусловленные влиянием систем (приборов, чипов, наночипов, наноботов, микроизлучателей, микровыключателей, микрокомпьютеров, кодирующие и декодирующие микросистемы, ДНК-компьютеры и т.п.), созданных на основе достижений нанотехнологии. Эти системы либо внедрены в мозговую, нервную нейрогуморальную систему. Либо воздействуют извне.

Более того, выделены следующие проблемы нанопсихологии:

1. Проблемы влияния наночастиц (наноблокаторов, наноэкранов, наночипов и различных наноэнергетических структур) на психические процессы. Она включает в себя:

а) проблема преобразования биоинформационных полей мозга с помощью наночастиц, помещаемых в различные участки мозга;

б) проблема исследований психических процессов, вызванных влиянием наноблокаторов, наноэкранов, наночипов и различных наноэнергетических структур;

г) проблема управления вышеприведёнными процессами;

2. Проблема подключения мозговых структур и нервов к глобальным сетям (типа Интернет) посредством наноструктур.

3. Проблема управления через глобальную радиосеть (типа Интернет) психическими процессами индивидов с помощью вживлённых в мозг наночипов и иных наноструктур;

4. Проблема использования вышеприведённых искусственных наноструктур как инструментов для создания новых методов и методик изучения психических процессов;

5. Проблема взаимоотношения искусственных наноструктур, вживаемых в мозг и нервы с естественными мозговыми наноструктурами.

6. Проблема моделирования субъективной психической реальности с помощью влияния искусственных наноструктур;

7. Проблема преобразования, прогнозирования и конструирования психической реальности с помощью вариаций информации, поступающей через наноструктуры;

8. Проблема изучения процессов, протекающих в растворах наночастиц (идеальных и реальных растворах). Переход на макроуровень через растворы наночастиц. Проблема взаимодействия с растворителем.

9. Проблема наноудаления различных структур мозга и нервов. Влияние наноудаления на психические процессы.

10. Поиск пусковых природных нанопроцессов и наноперестроек и имитация этих процессов с помощью искусственных наноструктур.

11. Проблема создания имитаторов кодирования мозговых процессов и психическое протезирование. Мозг кодирует и создаёт значения, а мы будем внедрять искусственные нанопротезы и наблюдать за тем, как изменяются психические процессы, как приживается, кодирующая (искусственная) система к природной. Проблема двоичности. Модели мозга (голографическая и др.). Нанокодирующие структуры зрения, восприятия, обоняния. Нанокоррекция памяти, мышления, проводимости и т.п.

12. Исследование психики по мере вращения искусственных наноструктур в системы зрения и восприятия. Это не грубое «бехтеревское» удаление и наблюдение, а внедрение наноструктур (наноботов), вырабатывающих гормоны, лекарства и т.д.

14. Исследование корреляции между психическими процессами (мышлением и т.п.) с нанопроцессами, влияющими на психические процессы.

15. Сила мысли и её отражение в нанопроцессах.

16. Код духовности.

17. Создание мозговой наносреды, изменяющей психические процессы.

18. Синергетика и самоорганизация (постмодернистические проекты)

19. В настоящее время существует пропасть между наноструктурными исследованиями и психическими процессами, так как до сих пор пока слабо изучены молекулярные механизмы мышления и памяти. Может быть лучше искать пусковые, кульминационные, бифуркационные, синергетические механизмы в мозгу, которые определяют психические процессы?

20. Нанопсихология — наука, изучающая корреляции между наноструктурными преобразованиями и психическими.

21. Нанопсихология — это моделирование на психопатию. Можно математически моделировать психопатию.

22. Нанопсихология — как наука об очень тонких психофизиологических переключениях в работе головного мозга. Нанопсихология может стать одним из современных психологических методов (в психологии). Как метод меченных атомов.

23. Нанопсихология как наука о создании искусственных нейросетей, имитирующих естественные (синтез сетки, как в сетчатых полимерах).

24. Замена некоторых частей мозга ДНК-вычислителями (см. нанобиология)

Обсуждение

Эта вышеприведённая в 2006 году программа нанопсихологии как науки, вызвала достаточный интерес среди различных авторов научных публикаций [6, 9,10,11,13,14, 15]. Благодаря этой программно-проблемной статье, во многих научных публикациях нанопсихология стала восприниматься как наука, имеющая свой предмет, цели и задачи исследования. Слово «нанопсихология» вошло в оборот не только среди психологов, но и представителей других наук [10]. Кроме того, наша статья об обосновании нанопсихологии как науки вызвала значительный резонанс и в СМИ [14]. Поэтому ниже попытаемся проанализировать некоторые работы и исследования, которые последовали после обоснования нанопсихологии как науки.

Значительная часть статей, посвящённых нанопсихологии, предприняло попытку соотнести её с уже известными направлениям психологии [10,11,15]. Так, например, в научных статьях и статьях из энциклопедических словарей, посвященных инженерной психологии, нанопсихология со ссылкой на наши исследования, называется одним из направлений инженерной психологии [10,11]. То есть, авторы этих публикаций узрели в выдвинутом нами новом направлении в психологии элементы инженерной психологии. Оно и понятно, ведь, одна из задач нанопсихологии это достичь управления мозгом и психическими процессами посредством управления вживленными или природными наноструктурами мозга [1,2]. И все-таки, сводить нанопсихологию к направлению инженерной психологии было бы некорректно. Даже нейроинженерия [7], как научная дисциплина, входящая в состав

биомедицинской инженерии, использующая различные инженерные методы для изучения, восстановления, замены или укрепления нервной системы, вряд ли имеет сходство с нанопсихологией. Нейроинженерия решает иные задачи, связанные с проблемами совмещения живых нейронных структур и неживых конструкций.

В одной из зарубежных статей [6] широко анализируется программа нанопсихологии, и показано, как психология, в своём развитии, начиная с 19 века подошла к программе нанопсихологии, сформулированной в статьях [1,3]. Подробно анализируется обоснование нанопсихологии в научной монографии [19]. Более того, в этой публикации, они отмечены как основополагающие с точки зрения развития нанопсихологии как науки [19]. Эти вышеприведённые публикации, на наш взгляд, не искажают предмета и ценности нанопсихологии как науки, в отличие от немногих научных публикаций, которые мы попытаемся проанализировать ниже.

В процессе анализа выявлены работы, сводящие нанопсихологию к исследованиям виброизображений, регистрирующих микродвижения и пространственные колебания объекта - нанометрового смещение центра тяжести. [8]. Этим авторам удалось определить эмоциональные состояния человека с помощью дистанционного и бесконтактного сканирования микродвижений головы человека системой виброизображения. Эта работа имеет отношение лишь к психодиагностики эмоциональных состояний с помощью анализа микродвижений, но не имеет, на наш взгляд, отношения к нанопсихологии.

Кроме того, есть попытки некоторых исследователей свести нанопсихологию к проблеме воздействия на нанотехнологические процессы через одоранты - химические вещества, выделяемые человеком в виде запахов при изменении его функционального состояния [11]. Такое рассмотрение нанопсихологии вряд ли соответствуют истинному предмету и задачам нанопсихологии.

Ситуация с подменой истинного предмета нанопсихологии, похожа на ситуацию, связанную с нанофизикой [17]. Многие ученые, занимающиеся нанофизикой, в действительности занимаются традиционной коллоидной химией, на основании которой разрабатывают композиционные материалы. Всё это очевидно, не нанофизика, а направления коллоидной химии и молекулярной физики. Настоящая

нанопсихология связана с управлением движения одной молекулы (не множества молекул), причем в режиме "здесь и сейчас", то есть, в режиме наблюдения за молекулой.

Ситуация с нанопсихологией, судя по анализу, проведённому в данной статье, аналогичная. Некоторые исследователи [8, 11], узрели в своих исследованиях некие наномасштабы и поспешили обозначить свои исследования как нанопсихологические разработки, хотя они таковыми не являются.

Заключение

Таким образом, необходимо признать, что программно-проблемная статья о нанопсихологии, как новой науке со своим предметом, задачами и целями, выдвинутая нами ранее, оказалась полезной для развития психологии в условиях влияния нанотехнологий. В то же время, необходимо признать, что есть научные публикации, которые дезориентируют исследователей от настоящих задач нанопсихологии, сформулированных ранее. По сути своей, имеет место подмена предмета нанопсихологии. Эти авторы называют нанопсихологией, нечто отличное, от тех положений, которые были выдвинуты ранее. Нанопсихология в этих работах, сводится либо к науке о психике в условиях нанотехнологий [13], либо к социологии наногрупп [16], либо к исследованиям виброизображения [8], либо к исследованиям обоняния [11]. Анализ этих работ показал, что они имеют лишь косвенное отношение к психологии и процессам мозга и дезориентируют исследователей, интересующихся настоящими направлениями нанопсихологии, выдвинутыми ранее [1,2].

Благодаря разработанной программе и проблемам нанопсихологии как новой науки, может появиться возможность управления наноструктурными процессами мозга в режиме «здесь и сейчас» и наблюдение за тем, как это управление влияет на психические процессы. Нанопсихология может стать одним из новейших подходов к исследованию психических процессов, что позволит усилить исследование корреляции молекулярных преобразований и психических процессов в режиме "здесь и сейчас".

Благодарность

Работа выполнена за счет средств Программы стратегического академического лидерства Казанского (Приволжского) федерального университета

Библиография:

1. Гарифуллин Р.Р. Нанопсихология как новая наука. Нанофилософия как новое мировоззрение. // Человек перед лицом глобального вызова/ Философское общество Татарстана.- Казань, 2006.- С. 101-106.

2. Гарифуллин Р.Р. Нанопсихология как новое основание когнитивной науки //Актуальные проблемы современной когнитивной наук: Материалы седьмой всероссийской научно-практической конференции с международным участием.- Иваново, 2014.- С. 23-24.

3. Гарифуллин Р.Р. Нанопсихология как новая наука. Нанофилософия как новое мировоззрение // <http://psyfactor.org/lib/nanopsychology2.htm>

4. Гарифуллин Р.Р. Основы постмодернистской психологии.- Казань: ИПК «Бриг», 2015. 196 с.

5. Гарифуллин Р.Р. Нанопсихология как новая наука. Нанофилософия как новое мировоззрение// Прикладная психология и психоанализ.- 2012.- № 3. - С. 1.

6. Mariana Caluschi, Nanopsychology in the extreme future// International conference of scientific paper afases , 2011 Brasov, 26-28 May 2011 , p.242-246.

7. Нейроинженерная Википедия.
<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F>

8. Минкин В.А., Штам А.И. Способ получения информации о психофизиологическом состоянии живого объекта, RU 2289310

9. Пятнадцать новых направлений современной науки
<https://scientificrussia.ru/articles/new-extraordinary-science>

10. Инженерная психология: Статья в словаре и энциклопедии «Академик» <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/140381>

11. Березина Т.Н. Мифы о нанопсихологии и обоняние// Психология и психотехника.- 2009.- № 10 (13).- С. 90-96.

12. Нанотехнология в ближайшем десятилетии. Прогноз направления исследований/ Под ред. М.К. Роко, Р.С. Уильямса и П. Ависатоса. – М.: Мир, 2002.- 292 с.

13. Ванесян, А. С. Применение нанотехнологий в практической психологии // Человек познающий. Человек переживающий. Человек действующий: Сборник научных статей/ответственные редакторы С.И. Галяутдинова, И.Н. Нурлыгаянов. – Уфа: Башкирский государственный университет, 2012. – С. 30-36.

14. Валиева Э. СМИ в эпоху Нанотехнологии. 2008. № 3. С. 70-72.

15. Бушманов З.В. Нанопсихология – психология нового века // Бюллетень Северного государственного медицинского университета.- 2009.- № 1 (22).- С. 207-208.

16. Лифшиц В. Нанообщество-Nano Society- Наноизм <https://www.proza.ru/2011/02/13/1646>

17. Наноасфальт или как обманывают президента//Промышленные ведомости.- N 10-12.- 2010. <https://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=2004&nomer=67>

18. Гарифуллин Р.Р. Нанопсихология как новая наука // Феномены природы и экология человека: Сборник трудов и материалов пятого международного симпозиума.- 2008, с.134-140.

19. Добреньков, В. И.. Технологические вызовы. — Москва: РУСАЙНС, 2018. — 412 с.